

AUTORÍA

Formichella, María Marta

<https://orcid.org/0000-0002-2057-0938>

Especialista en Economía de la Educación

IIESS (UNS-CONICET) y Dto. de Economía (UNS)

Adscripción al Proyecto de Grupos de Investigación (PGI): La equidad educativa interna: factores exógenos y endógenos detrás de las desigualdades en la educación básica en Argentina y la localidad de Bahía Blanca. (24E-175).

Krüger, Natalia

<https://orcid.org/0000-0001-8401-2639>

Especialista en Economía de la Educación

IIESS (UNS-CONICET) y Dto. de Economía (UNS)

Adscripción al Proyecto de Grupos de Investigación (PGI): La equidad educativa interna: factores exógenos y endógenos detrás de las desigualdades en la educación básica en Argentina y la localidad de Bahía Blanca. (24E-175).

Autor de correspondencia:

Formichella, María Marta

mformichella@iieess-conicet.gob.ar

RESUMEN DE PONENCIA

Grupo y subgrupo temático: 4.1 procesos urbanos contemporáneos

Título descriptivo: Capital espacial y educativo en una ciudad fragmentada.

Objetivos del trabajo: El objetivo es estudiar la dimensión territorial de las desigualdades educativas en la ciudad intermedia de Bahía Blanca, analizando los vínculos entre la distribución del capital educativo de los hogares, la segregación residencial y la movilidad en el espacio urbano.

Metodología y análisis de datos: Se propone una estrategia exploratoria y cuantitativa que consiste de un análisis georreferenciado y de estadística descriptiva a partir del cálculo de diferentes indicadores. En primer lugar, se calcula el clima educativo de los hogares para construir indicadores del capital educativo de cada familia, escuela y barrio. Luego, se estiman índices de segregación para analizar la distribución desigual de los hogares en el territorio urbano según su capital educativo, elaborando mapas ilustrativos de la situación. Posteriormente, se estudia la movilidad de las familias a partir de la distancia entre los hogares y las escuelas a las que asisten los y las estudiantes. Finalmente, se agrupa a las familias según si acceden o no, a través de la movilidad, a un clima educativo escolar superior al propio y/o al de su vecindario y se las caracteriza a partir de distintos indicadores socioeducativos. Para ello, se emplean datos de una encuesta a hogares propia realizada en diciembre de 2021 en Bahía Blanca en el marco del Proyecto Inclusión Social Sostenible: Innovaciones y Políticas Públicas en Perspectiva Regional, financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La muestra es probabilística y representativa de toda la ciudad y abarca 1421 hogares, los cuales albergan un total de

4199 personas. Esta fuente resulta especialmente adecuada por su gran tamaño muestral, su cobertura amplia de los barrios vulnerables y la riqueza de la información que provee sobre la situación socioeconómica de la población local.

Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados:

La educación representa una capacidad esencial para el desarrollo de las personas y por ello resulta problemática la desigualdad de resultados educativos en una sociedad (Sen, 1999). Entre los factores asociados al rendimiento escolar, el clima educativo del hogar –que se define como el promedio de años de estudio aprobados por los miembros que tienen 18 años o más– ha sido señalado en la literatura especializada como uno de los más relevantes (Formichella y Krüger, 2023; Scasso, 2024). En este marco, es pertinente estudiar la brecha en el capital educativo existente entre los hogares.

Si los adultos poseen diferentes niveles de formación, esto se traduce en diferentes climas educativos en los hogares en los que los niños, niñas y adolescentes residen mientras transitan su etapa de escolarización. A su vez, al existir segregación residencial, la distribución desigual del clima educativo se manifiesta en el territorio (Sassera, 2022). En este sentido, Katzman (2011) sostiene que la literatura ha ampliado la noción de ámbitos de socialización primaria, incorporando en los modelos explicativos del logro escolar a las características de los vecindarios. De este modo, puede pensarse que un mejor clima educativo del barrio favorece las trayectorias educativas de los menores que habiten en él (efecto vecindario). Por otra parte, se ha constatado la relevancia del contexto escolar como factor determinante de los logros educativos individuales (Krüger, 2020), de forma que la escuela a la que se accede influye a través del clima educativo de los hogares de los estudiantes que comparten el proceso de enseñanza-aprendizaje (efecto compañero). Así, ambos efectos mencionados contribuyen a la reproducción de la desigualdad educativa.

Entonces, tanto el clima educativo de los hogares como su localización en el espacio urbano se entrelazan, conformando el capital educativo y espacial que las familias aportan a sus hijos para acompañar sus trayectorias escolares. En este sentido, resultan de gran utilidad los conceptos *capital de posición* y *capital de situación*. El primero, hace referencia a que el lugar de residencia ofrece distintas posibilidades de aprovechar la oferta educativa que presenta una distribución desigual; el segundo, indica que algunas familias tendrían la posibilidad de, a través de la movilidad, superar las limitaciones de un posible déficit de capital posicional (Barthon y Monfroy, 2011; Di Virgilio y Serrati, 2019).

De este modo, la hipótesis es que: i) la segregación residencial conlleva una desigual distribución territorial de los hogares según su clima educativo, que implica un desigual reparto del capital de posición; ii) existen alternativas de movilidad en el espacio urbano que permiten a algunas familias acceder a escuelas cuya población estudiantil posee un clima educativo más favorable en relación a su entorno, mientras que otras se exponen a una reproducción de la desigualdad a través de su paso por el sistema educativo.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo: Dado el valor intrínseco e instrumental de la educación, la equidad educativa resulta una condición necesaria para el desarrollo socioeconómico. A su vez, existe consenso en la literatura acerca de la relevancia del capital educativo familiar y del entorno escolar y barrial como condicionantes clave de los resultados en la educación básica. Así, en espacios urbanos fragmentados, es posible leer las

desigualdades educativas en clave territorial, relacionando los conceptos de capital educativo y espacial. Sin embargo, aún son escasos los trabajos que abordan la dimensión espacial de las desigualdades educativas, especialmente en ciudades intermedias alejadas de los grandes aglomerados. El trabajo forma parte de una línea de investigación inédita en la ciudad de Bahía Blanca, empleando una fuente de información primaria que resulta superadora de otras fuentes disponibles, como la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

Palabras clave

Segregación residencial; Segregación escolar; Desigualdad educativa; Capital espacial; Capital educativo

Referencias

- Barthon, C., & Monfroy, B. (2011). Choix du collège et capital spatial: étude empirique appliquée aux collégiens lillois. *Espace-Populations-Sociétés*, 2(2), 321-335. <https://doi.org/10.4000/eps.4532>
- Di Virgilio, M. M., & Serrati, P. (2019). *Las desigualdades educativas en clave territorial*. UEICEE - Ministerio de Educación e Innovación - GCABA - OEI. <https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2019/11/3-Desigualdad-educativa-DiVirgilio-Serrati-web.pdf>
- Formichella, M. M., & Krüger, N. (2023). ¿Qué factores explican los resultados educativos? Evidencia para el nivel medio argentino a partir del análisis de Pruebas Estandarizadas de Aprendizaje (PEA). En G. Riquelme (Ed.), *La construcción del campo de la Economía de la Educación en Argentina* (Cap. 6). EUDEBA-EdiUNS.
- Katzman, R. (2011). *Infancia en América Latina: privaciones habitacionales y desarrollo de capital humano*. Documento de trabajo CEPAL. <http://repositorio.cepal.org/handle/11362/3915>
- Krüger, N. (2020). Efectos compañero en contextos escolares altamente segregados. *REICE*, 18(4). <https://doi.org/10.15366/reice2020.18.4.007>
- Sassera, J. (2022). Desigualdad espacial. Segmentación educativa y diferenciación institucional: aportes de representaciones cartográficas en una localidad. *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*, 17(1). <https://doi.org/10.14198/OBETS2022.17.1.09>
- Scasso, M. (2024). *Radiografía de las trayectorias escolares. La educación secundaria en América Latina*. Oficina para América Latina y el Caribe del IPE UNESCO. <https://cdi.mecon.gob.ar/bases/docelec/az6855.pdf>
- Sen, A. (1999). *Desarrollo y libertad*. Ed. Planeta.